

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.14343469

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

Relatório Técnico Conclusivo

PRÁTICAS DE GESTÃO DE RISCOS DE SUBSCRIÇÃO
PARA REDUÇÃO DE CAPITAL REGULATÓRIO EM
COOPERATIVAS MÉDICAS

Isamara Silva Cota
Profa. Dra. Ana Lúcia F. de S. Vasconcelos
Prof. Dr. Prof. Dr. Adilson Carlos Yoshikuni

Como referenciar:

Cota, I. S. Vasconcelos, A. L. de S. Yoshikuni, A. C. (2024). Práticas de Gestão de Riscos de Subscrição para Redução de Capital Regulatório em Cooperativas Médicas. Relatório Técnico Conclusivo. PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume e Edição.DOI

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Finanças, Contabilidade e Governança

Projeto de pesquisa: Práticas de gestão de riscos de subscrição para redução de capital regulatório em cooperativas médicas, com foco na implementação da Resolução Normativa nº 518, visando a melhoria da governança corporativa e a eficiência regulatória no setor de saúde suplementar.

Produto Técnico-Tecnológico: Relatório Técnico Conclusivo

Demanda Espontânea: A pesquisa decorre de uma necessidade identificada pela doutoranda, que atua como gerente executiva na Unimed Santos, evidenciando um problema concreto no setor e propondo soluções inovadoras para seu enfrentamento.

Organização: Unimed Santos

Descrição do PPT: O produto consiste em um framework pedagógico e intervencionista, voltado para a transformação da cultura organizacional em cooperativas médicas. Ele integra práticas eficazes de gestão de riscos e controles internos para atender às exigências regulatórias, reduzindo o risco de subscrição e fortalecendo a sustentabilidade financeira e operacional das organizações no setor de saúde suplementar.

Divulgação da Produção: Não

Aderência alta: A pesquisa possui alta aderência à linha de pesquisa Finanças, Contabilidade e Governança, pois combina elementos teóricos e práticos que fundamentam a gestão financeira estratégica, fortalecem as práticas contábeis e regulatórias e aprimoram os mecanismos de governança em prol da sustentabilidade organizacional.

Impacto Potencial Alto: Reduz a necessidade de capital regulatório e promove a conformidade normativa em operadoras de médio e grande porte, atendendo diretamente aos desafios regulatórios do setor.

Impacto Realizado Médio: A implementação está em progresso, liderada diretamente pela pesquisadora/doutoranda, com resultados preliminares positivos.

Inovação de alto teor: A abordagem pedagógica intervencionista aplicada à gestão de riscos em cooperativas médicas representa uma inovação significativa, unindo rigor técnico e transformação cultural em um setor de alta complexidade regulatória.

Complexidade Média: A execução exige integração de conhecimentos técnicos, normativos, culturais e financeiros, promovendo uma abordagem holística e colaborativa.

Aplicabilidade Alta: O framework desenvolvido tem potencial para aplicação em outras cooperativas médicas e organizações de saúde, promovendo a replicabilidade em diferentes contextos.

Abrangência Potencial Alta: O produto tecnológico tem potencial para aplicação em até 290 cooperativas médicas do sistema Unimed, promovendo uniformidade e eficiência no setor.

Abrangência realizada baixa: A aplicação inicial está restrita a uma única cooperativa, servindo como piloto para expansão futura.

Replicabilidade escalável: O framework possui alto potencial de replicação e escalabilidade, podendo ser expandido para todas as cooperativas médicas interessadas em adotar práticas de gestão de riscos eficazes.

Como referenciar:

Cota, I. S. Vasconcelos, A. L. de S. Yoshikuni, A. C. (2024). Práticas de Gestão de Riscos de Subscrição para Redução de Capital Regulatório em Cooperativas Médicas. Relatório Técnico Conclusivo. PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume e Edição.DOI

PRÁTICAS DE GESTÃO DE RISCOS DE SUBSCRIÇÃO PARA REDUÇÃO DE CAPITAL REGULATÓRIO EM COOPERATIVAS MÉDICAS

RESUMO

Este artigo examina a implementação do modelo de Solvência II no setor de saúde suplementar brasileiro, focando em uma cooperativa médica e utilizando a Resolução Normativa nº 518 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como referência central. A adaptação do modelo europeu Solvência II pela ANS, por meio da RN 518, estabelece diretrizes para práticas de governança corporativa, controles internos e gestão de riscos, com pilares qualitativos, quantitativos e de transparência. Empregando uma abordagem qualitativa e um estudo de caso, a pesquisa avalia a maturidade da

gestão de riscos da cooperativa, baseada nas dimensões de ambiente, processos e resultados, conforme o modelo do Tribunal de Contas da União (TCU). Os resultados revelam que a cooperativa alcançou um nível aprimorado na dimensão "ambiente", enquanto "processos" e "resultados" permanecem em estágio básico, indicando a necessidade de fortalecer a cultura de riscos e aprimorar processos para cumprir as exigências da RN 518. O estudo conclui que a implementação do modelo de Solvência II e da RN 518 representa um avanço para o setor, incentivando práticas mais robustas de governança e gestão de riscos. No entanto, reforça que a cooperativa analisada ainda necessita de aprimoramentos para demonstrar os resultados da gestão de riscos e garantir sua sustentabilidade financeira e conformidade regulatória.

Palavras-chave: Solvência II, Gestão de riscos, Risco de subscrição, Maturidade

UNDERWRITING RISK MANAGEMENT PRACTICES FOR REDUCING REGULATORY CAPITAL IN MEDICAL COOPERATIVE

Como referenciar:

Cota, I. S. Vasconcelos, A. L. de S. Yoshikuni, A. C. (2024). Práticas de Gestão de Riscos de Subscrição para Redução de Capital Regulatório em Cooperativas Médicas. Relatório Técnico Conclusivo. PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume e Edição. DOI

ABSTRACT

This paper examines the implementation of the Solvency II model in the Brazilian supplementary healthcare sector, focusing on a medical cooperative and using Normative Resolution No. 518 of the National Supplementary Healthcare Agency (ANS) as a central reference. The adaptation of the European Solvency II model by the ANS, through RN 518, establishes guidelines for corporate governance practices, internal controls and risk management, with qualitative, quantitative and transparency pillars. Using a qualitative approach and a case study, the research assesses the maturity of the cooperative's risk management, based on the dimensions of environment, processes and results, according to the model of the Federal Court of Auditors (TCU). The results reveal that the cooperative has achieved an improved level in the "environment" dimension, while "processes" and "results" remain at a basic stage, indicating the need to strengthen the risk culture and improve processes to comply with the requirements of RN 518. The study concludes that the implementation of the Solvency II model and RN 518 represents an advance for the sector, encouraging more robust governance and risk management practices. However, it reinforces that the analyzed cooperative still needs improvements to demonstrate the results of risk management and ensure its financial sustainability and regulatory compliance.

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Keywords: Solvency II, Risk management, Underwriting risk, Maturity

Introdução

O **Setor de saúde** suplementar brasileiro está passando por uma transformação significativa com a introdução do modelo de Solvência II, regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) através da Resolução Normativa nº 518. Adaptado do mercado de seguros europeu, o modelo busca fortalecer a governança e a gestão de riscos nas operadoras de planos de saúde, visando garantir maior sustentabilidade financeira e confiança para todos os envolvidos.

A necessidade desta mudança de modelo foi identificada pela ANS (2018) no âmbito da Comissão Permanente de Solvência, instância criada para ampliação da discussão e dos estudos de alteração da regra de margem de solvência vigente até 2022 que se identificou que de 119 operadoras liquidadas entre 2012 e 2018, todas tinham problemas de gestão. Em 98,2% dos casos, havia falta de confiabilidade das informações financeiras e, em 82,2% dos inquéritos foram apontadas deficiências nos controles internos destas operadoras.

Os resultados dos trabalhos desta comissão identificaram também: “que muitas operadoras não associam a necessidade de capitalização à sua gestão de risco e não são estimuladas a melhorá-la” (ANS, 2020). Além disso, apenas 37,5% das operadoras que responderam o questionário de riscos enviado pela ANS, afirmaram ter uma área responsável pela avaliação do risco de subscrição, mesmo este sendo o risco mais relevante para a maior parte das operadoras (ANS, 2017).

A alternativa considerada pela ANS mais adequada para enfrentar o problema, conforme Análise de Impacto Regulatório foi regulamentar diretrizes gerais para governança corporativa, com ênfase em controles internos e gestão de riscos, com possível redução de exigência de capital ou patrimônio para operadoras que comprovem a aderência de seus processos e estruturas internas a tais diretrizes por meio verificação por auditoria independente (ANS, 2018).

A implementação do modelo, no entanto, apresenta desafios para as operadoras, especialmente no que diz respeito à adequação de processos e estruturas internas. O estudo se propõe a diagnosticar esses desafios e os benefícios de uma gestão de riscos

robusta, demonstrando como a Solvência II, com sua ênfase em controles internos e práticas avançadas de gestão de riscos, impacta o setor, visando reduzir a exposição a riscos e melhorar a resiliência.

O modelo de solvência do mercado de saúde suplementar introduzido pela ANS por meio da Resolução Normativa nº 518 está apoiado em três pilares: requisitos qualitativos (governança e gerenciamento de riscos); reporte ao supervisor e divulgação (transparência); requisitos quantitativos. Estes pilares fazem parte do Projeto Solvência II, que tem por finalidade estimular o aprimoramento da gestão de riscos das operadoras.

No que diz respeito aos requisitos qualitativos as operadoras de planos de saúde precisam manter sistemas efetivos de gerenciamento de riscos, controles internos e funções de auditoria interna e atuarial (ANS, 2021).

A obrigatoriedade da adoção das práticas mínimas de gestão de riscos e controles internos, aquelas elencadas no Anexo I da RN 518, serão objeto de verificação a partir de 2023, por parte de auditoria independente, nos termos do Anexo V da mesma resolução, para as operadoras de médio e grande porte.

Considerando a implementação do segundo pilar, do Modelo de Solvência II que trata dos elementos qualitativos: princípios gerais que regem a regulação de riscos e controles internos e a trajetória no âmbito nacional do BACEN e da SUSEP, a adoção de novas estruturas e cultura de gestão de riscos e controles internos fornece base para a estimação dos riscos do regulado e sua mitigação ANS (2021).

No mercado segurador, precursor da implementação do modelo de Solvência II, os estudos de Macohon, Petry e Fernandes (2017), que analisou o panorama do mercado segurador brasileiro em relação à regulamentação internacional de solvência, apresentaram evidências que tanto a atitude dos gestores quanto as medidas prudenciais de risco e segurança da informação podem ser elementos fundamentais na promoção de formação e educação da estratégia prudencial na gestão de riscos.

Na experiência internacional, Gatzert e Martin (2015) afirmam que a obtenção de dados sobre até que ponto a gestão de riscos é implementada numa empresa parece, portanto, ser um dos principais desafios na literatura empírica.

Consoante com este estudo, Farrell e Gallagher (2015) afirmam que uma imagem completa, válida e clara do estado de gestão de riscos da empresa seria melhor

alcançada através de uma avaliação independente dos procedimentos e práticas de risco, bem como de entrevistas em grupo e individuais realizadas em diferentes níveis da organização. Este tipo de avaliação aprofundaria imensamente a nossa compreensão do ERM.

Neste mesmo sentido, Nguyena e Voa (2019) afirmam que os estudos sobre a ligação entre a adoção da gestão de riscos e a solvência são escassos e centraram-se principalmente nas seguradoras dos EUA, e, que a maioria dos artigos de investigação recentes está centrada na relação entre a implementação de gestão de riscos e desempenho da empresa.

O estudo de Santomil e Gonzalez (2019) com o objetivo de analisar como a gestão de riscos empresariais (ERM), o sistema de governança e a Avaliação Própria de Risco e Solvência (ORSA) foram dinamizados com a entrada do Solvência II, conclui que a maioria das empresas (71,8%) acredita que a Avaliação Própria de Risco e Solvência (ORSA) agrega grande valor às seguradoras porque favorece a cultura de risco e auxilia na tomada de decisões.

A cultura aparece com destaque na definição do COSO ERM (2017) no seu primeiro componente da estrutura, principalmente devido ao crescente foco, atenção e importância da cultura de risco dentro da gestão de riscos (Kanu, 2020). Marano e Grima (2022) concluem que uma cultura de risco deve ser incorporada na governança das seguradoras juntamente com práticas de gestão de risco.

Considerando esse cenário e a lacuna existente quanto à necessidade de incorporar uma cultura de riscos, a questão de pesquisa foi formulada com a seguinte declaração de tese: a implementação das diretrizes da RN 518/2022, com foco em governança corporativa e gestão de riscos, fortalece a sustentabilidade financeira e a cultura organizacional das cooperativas médicas, contribuindo para o cumprimento regulatório e a redução do capital regulatório exigido.

Para atingir os objetivos do trabalho, foi necessário mapear os aspectos determinantes para implementação na operadora quanto aos seus processos de gerenciamento aos riscos, para todos os interessados relacionados a cultura organizacional.

Referencial Teórico

O referencial teórico do artigo aborda diversos conceitos e teorias relevantes para a compreensão da gestão de riscos no contexto da saúde suplementar e da implementação do modelo de Solvência II.

Matriz de amarração teórica

Esta sessão apresenta-se de forma matricial as conexões e os vínculos entre modelo, objetivos, relacionados ao objeto de estudo da tese, que de acordo com Mazzon (1981) tem por objetivo facilitar a compreensão concatenada do problema de pesquisa, dos objetivos, do modelo teórico adotado, das hipóteses de pesquisa e as técnicas utilizada no tratamento dos dados, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Matriz de amarração teórica sobre riscos de subscrição

	Dimensão	Aspecto	Descrição	Variáveis teóricas	Parâmetro de Fundamentos
Risco de subscrição	Ambiente	Liderança	Cultura e Governança de Riscos	Hibridismo / Conflito de Agência	Teixeira, M. G. (2012) Mamouni, Mazzarol, Soutar, & Siddique (2018)
		Políticas e Estratégias	Direcionamento estratégico Comprometimento da gestão	Governança	Michaud & Audebrand (2022)
		Pessoas	Reforço da accountability	Capacidades	Hoyt e Liebenberg (2011) Bogodistov & Wohlgemuth (2017)
	Processos	Identificação e análise de riscos	Mecanismos formais de identificação	Framework	COSO ICIF (2013) Stepchenko (2016) COSO ERM (2017)
		Avaliação e respostas a riscos	Tratamento dos riscos por meio de priorização		
		Monitoramento e Comunicação	Mecanismos formais de comunicação		
	Resultados	Eficácia da gestão de riscos	Efeito das práticas	Nível do Capital Regulatório do Risco de Subscrição	ANS (2022b) IAIS (2019)
		Resultados Organizacionais			

Fonte: elaborada pela autora.

O modelo teórico utilizado neste estudo foi adaptado e está estruturado em três dimensões inter-relacionadas: Ambiente, Processos e Resultados, compondo um sistema integrado para a gestão de riscos de subscrição. Este modelo é baseado no framework de gerenciamento de riscos estabelecido pelo Risk Management Framework do Reino Unido (UK, 2009), amplamente reconhecido por sua abordagem abrangente e adaptabilidade a diversos contextos organizacionais.

O modelo é sustentado por variáveis teóricas e parâmetros estruturados, permitindo uma abordagem ampla e sistemática. Ele combina os princípios internacionais de gestão de riscos com as especificidades regulatórias e operacionais das operadoras de planos de saúde brasileiras, assegurando que as práticas adotadas sejam consistentes e eficazes no contexto local.

A dimensão Ambiente abrange fatores culturais, estratégicos e humanos que influenciam diretamente a governança e a gestão de riscos. No aspecto da liderança, destaca-se o papel central da alta administração na promoção de uma cultura de riscos e na resolução de conflitos de agência, em linha com o conceito de hibridismo organizacional.

Estudos de Teixeira (2012) e Mamouni et al. (2018) reforçam a relevância da liderança para a adoção de boas práticas em organizações cooperativas. Já o direcionamento estratégico, associado às políticas e estratégias, é essencial para estabelecer diretrizes claras e fortalecer o comprometimento da gestão, como apontam Michaud & Audebrand (2022).

Por fim, o aspecto relacionado às pessoas enfatiza a accountability e o desenvolvimento das capacidades humanas como pilares fundamentais. Conforme Hoyt e Liebenberg (2011) e Bogodistov & Wohlgemuth (2017), a capacitação e o envolvimento dos colaboradores são determinantes para elevar o nível de maturidade organizacional.

A dimensão Processos compreende os mecanismos formais que operacionalizam a gestão de riscos. A identificação e análise de riscos são etapas fundamentais, baseadas em frameworks reconhecidos, como o COSO ICIF (2013) e o COSO ERM (2017), e complementadas por contribuições de Stepchenko (2016).

Essas ferramentas permitem classificar os riscos e estruturar respostas adequadas. A avaliação e respostas a riscos envolvem a priorização e tratamento dos riscos identificados, garantindo ações eficazes para mitigar seus impactos. Já o monitoramento e comunicação estabelecem mecanismos para acompanhar os riscos e divulgar informações de forma transparente, assegurando conformidade regulatória e alinhamento interno.

Por fim, a dimensão Resultados mede os impactos das práticas de gestão de riscos na organização. A eficácia da gestão é avaliada com base em métricas como o nível de capital regulatório exigido para o risco de subscrição, em conformidade com as orientações da ANS (2022b) e da IAIS (2019).

Além disso, os resultados organizacionais refletem os efeitos das práticas implementadas sobre a sustentabilidade financeira e a governança corporativa, evidenciando a relevância de um sistema integrado e estruturado de gestão de riscos.

Modelo de Solvência II

O modelo de Solvência II teve início em 2007, com uma proposta de desenvolvimento oficialmente adotada na comunidade europeia, que se tornou realidade apenas em 2016, com diversos acontecimentos que o influenciaram, dentre os quais se destacam: O segundo acordo de Basileia (Basileia II) e a crise financeira de 2008, que ressaltou a exposição dos seguradores a riscos diversos, além daqueles diretamente associados à subscrição (ANS, 2021).

O modelo precursor, o Solvência I consistia numa metodologia simples e fácil de ser implementada, no entanto, apresentava algumas limitações como modelo com caráter estático não sensível aos riscos, ausência de incentivo à gestão de riscos e controles internos e diversidade de regras e exigências entre as entidades supervisionadas (ANS, 2022b).

A base para a mudança regulatória com a implementação do modelo de Solvência II decorre da necessidade de resolver uma série de imperfeições de mercado. Doff (2016) relaciona estas imperfeições a base lógica para a regulamentação dos seguros, também aplicáveis ao mercado de saúde suplementar, tendo em vista a similaridade do

negócio: 1) ciclo financeiro inverso (captação dos recursos antecipada à cobertura de riscos; 2) assimetria de informações, dada a complexidade das análises; e, 3) forte regulamentação sobre os produtos, que gera incentivos para baixa precificação.

A implementação do modelo de Solvência II é estruturada em três pilares principais, os quais são fundamentais para o cumprimento dos objetivos de sustentabilidade financeira das operadoras de planos de saúde:

Pilar 1 – Requisitos Quantitativos: Estabelece requisitos de capital baseados no risco, exigindo que as operadoras mantenham uma relação proporcional entre os ativos e os passivos. Isso garante que o patrimônio seja suficiente para absorver riscos operacionais e de mercado, promovendo maior estabilidade financeira.

Pilar 2 – Requisitos Qualitativos: Trata da governança e gestão de riscos internos. Esse pilar exige que as operadoras implementem práticas eficazes de controle interno, gerenciamento de riscos, auditoria e transparência. A Resolução Normativa nº 518 da ANS detalha esses requisitos, promovendo uma cultura de riscos que fortalece a resiliência organizacional.

Pilar 3 – Transparência e Divulgação de Informações: Obriga as operadoras a divulgarem publicamente informações sobre riscos, práticas de governança e controles internos. Isso reduz a assimetria de informações e proporciona maior segurança aos beneficiários, além de fortalecer a confiança dos stakeholders no mercado de saúde suplementar.

Este modelo, conforme demonstrado na Figura 1, semelhantes à Basileia II para o setor bancário, adaptado para o mercado segurador, e também pela ANS para os planos de saúde, cujo ciclos financeiros são semelhantes, já que tanto no mercado segurador quanto na saúde suplementar, para planos com formação de preço preestabelecido, o beneficiário pagar antecipadamente pela cobertura dos serviços médico-hospitalares.

Figura 1 - Os três pilares da Solvência II

Fonte: adaptado de Rühlicke (2013).

Para implementar este modelo a ANS discutiu com o mercado em consulta pública normas que disciplinam a implementação de cada um destes pilares, denominado regulação prudencial.

Neste arcabouço, incluem-se as garantias patrimoniais, isto é, regras de capital que garantam que a operadora detenha patrimônio condizente para absorver as oscilações dos riscos da operação de plano de saúde, evitando sua insolvência (ANS, 2022b). A Figura 2 demonstra este arcabouço normativo associado a cada um dos pilares do Solvência II.

Quantificação de Riscos Pilar I	Revisão do Supervisor Pilar II	Disciplina de Mercado Pilar III
Requerimentos de capital Capital baseado em risco Capital mínimo	Atividades de supervisão Controles internos e gestão de riscos Revisão dos processos	Relato financeiro e divulgação ao público Transparência Divulgação
↓	↓	↓
Resolução Normativa nº 569/2022 - dispõe sobre o capital regulatório Resolução Normativa nº 574/2023 - dispõe sobre as provisões técnicas	Resolução Normativa nº 518/2022 - dispõe sobre a adoção de práticas mínimas de governança corporativa, com ênfase em controles internos e gestão de riscos, para fins de solvência	Resolução Normativa nº 594/2023 - dispõe sobre a versão XML (Extensible Markup Language) do Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde - DIOPS/ANS.

Figura 2 - Solvência II e Regulação Prudencial

Fonte: adaptado de ANS (2021).

Nas seções a seguir, serão apresentados aspectos teóricos e normativos de cada um dos pilares do modelo de Solvência II, bem como os aspectos determinantes que se pretendeu investigar nesta pesquisa.

Primeiro Pilar

O primeiro pilar foca nos requisitos quantitativos, estabelecendo o capital regulatório que as operadoras devem manter com base nos riscos a que estão expostas. No Brasil, a ANS inicialmente priorizou o risco de subscrição, considerado o mais relevante para as operadoras. A RN 526/2022 define os parâmetros para calcular o capital regulatório do risco de subscrição. Silva, Silva e Chan (2019) demonstraram que a gestão de riscos eficaz pode contribuir para a redução do capital regulatório.

Segundo Pilar

O segundo pilar aborda os requisitos qualitativos, exigindo a implementação de práticas de governança corporativa, controles internos robustos e uma cultura de riscos madura. A RN 518 detalha as exigências para a governança, os controles internos e a gestão de riscos. O Institute and Faculty of Actuaries (2016) destaca a importância da

auditoria interna nesse processo.

Terceiro Pilar

Finalmente, o terceiro pilar trata da transparência, obrigando as operadoras a divulgarem informações relevantes, promovendo a confiança do mercado. A RN 594/2023 define a estrutura para o reporte dessas informações. Em resumo, a implementação do modelo de solvência busca garantir a solidez e a confiabilidade do setor de saúde suplementar brasileiro.

METODOLOGIA

O artigo utiliza uma metodologia intervencionista para explorar a implementação de práticas de gestão de riscos, focando no risco de subscrição em uma cooperativa médica. A pesquisa avalia a maturidade da gestão de riscos e sua aderência à Resolução Normativa nº 518/2022 da ANS, baseada no modelo Solvência II.

O estudo combina coleta de dados empíricos e análise documental, aplicando um modelo de maturidade de gestão adaptado ao contexto brasileiro. A escolha de um estudo de caso permite uma análise detalhada, ainda que limitada à generalização.

Ações de diagnóstico

No diagnóstico, buscou-se identificar quais fatores serão determinantes para a implementação destas práticas por meio das fases: a) adaptação do questionário de maturidade do modelo do Reino Unido (2009); b) aplicação do questionário para o público-alvo; c) identificação do nível de maturidade.

Ao considerar alguns métodos de avaliação, McGing e Brown (2014) ponderam que o tipo de medição apropriado também dependerá do estágio de maturidade organizacional. Sendo assim a autoavaliação, segundo os autores, além de aumentar o nível de autoconsciência, e comunicação das expectativas da organização de forma

implícita ou explícita, é facilmente adaptado para abordar o reconhecimento do risco e as ações de melhores práticas a nível individual.

Segundo a UK (2009), este modelo na auxilia na avaliação do impacto na entrega de tratamento de risco eficaz e resultados exigidos / planejados, além de também auxiliar na identificação de áreas de desempenho particularmente bom ou ruim e no estabelecimento de prioridades para ações de melhoria. Neste ponto, o referido modelo constitui subsídio relevante para monitoramento dos planos de ação e apoio no processo de auditorias de gestão de riscos.

Ações Intervencionistas

A intervenção foi projetada para atender à Resolução Normativa nº 518, exigindo a implementação de práticas robustas de governança, gestão de riscos e controles internos em cooperativas médicas. A cooperativa selecionada para o estudo de caso foi a Unimed Santos, considerada ideal devido à sua relevância regional, estrutura organizacional e cultura corporativa que favorece a inovação e a melhoria contínua.

A abordagem intervencionista adotada neste estudo fundamenta-se na perspectiva do pesquisador como agente de mudança dentro da organização, promovendo transformações culturais e estruturais. Conforme Suomala e Lyly-Yrjänäinen (2008), o pesquisador não se limita a observar e estudar intervenções, mas participa ativamente do processo, atuando como facilitador na co-construção de soluções para desafios específicos do contexto organizacional. Essa abordagem integra ação e reflexão colaborativa, permitindo que as práticas implementadas sejam alinhadas às necessidades reais e específicas da organização e de seus stakeholders.

O processo de avaliação adotado é inspirado no modelo de Vedung (2009), que destaca a importância de uma análise abrangente dos resultados, processos de implementação, conteúdo e organização. A metodologia incorpora o processo reflexivo como eixo central, enfatizando a participação de todos os stakeholders para legitimar e facilitar a implementação de mudanças.

O impacto social é entendido, conforme Vasconcelos (2007), como mudanças significativas e duradouras – sejam elas planejadas ou não – que afetam diretamente a

vida das pessoas envolvidas no contexto organizacional.

Desta forma, os objetivos da intervenção incluem a redução de riscos de subscrição, por meio da identificação, avaliação e mitigação de riscos associados ao processo, assegurando maior eficiência regulatória e contribuindo para a diminuição do capital regulatório necessário. Além disso, busca-se a implementação de controles internos eficazes, com a criação de mecanismos que garantam a conformidade com as normas regulatórias e aumentem a confiabilidade dos processos operacionais.

Outro objetivo central é a transformação cultural, engajando lideranças e colaboradores na adoção de uma mentalidade orientada à gestão de riscos, fortalecendo a cultura organizacional. Por fim, pretende-se desenvolver um framework replicável, que sirva como modelo para aplicação em outras cooperativas médicas do sistema Unimed, promovendo uniformidade e excelência nas práticas de gestão de riscos.

A intervenção foi estruturada em etapas bem definidas, começando com o diagnóstico organizacional, que incluiu a realização de entrevistas com lideranças e áreas-chave, o mapeamento dos processos de subscrição e a identificação de lacunas nos controles internos, além da avaliação do apetite ao risco e da maturidade em gestão de riscos da cooperativa.

A pesquisa incluiu a análise de documentos institucionais da cooperativa médica, como o Estatuto Social, políticas internas, normas e organograma. Essa análise visa contextualizar a organização, entender sua estrutura de governança e complementar os dados obtidos por meio do questionário e das entrevistas.

Na etapa seguinte, foi promovido o engajamento das partes interessadas, com a formação de um comitê interdisciplinar de governança, composto por lideranças de áreas críticas como subscrição, finanças, jurídico e auditoria interna, e a realização de workshops voltados à sensibilização e ao alinhamento com os objetivos da RN nº 518.

O desenvolvimento do framework incluiu a criação de políticas e procedimentos para gestão de riscos de subscrição, o estabelecimento de indicadores-chave de desempenho (KPIs) para monitorar a efetividade dos controles internos e a integração do framework aos sistemas de gestão da cooperativa. Paralelamente, foram realizados programas de capacitação para lideranças e equipes operacionais, com foco em gestão de riscos e conformidade regulatória, além de treinamento contínuo para fomentar boas

práticas.

RESULTADOS

A cooperativa médica analisada apresentou índice global de maturidade, calculado com base na metodologia do TCU (2018), de 60,85%, classificado como nível "aprimorado". Esse resultado reflete avanços significativos na gestão de riscos, mas evidencia oportunidades de melhoria, especialmente na dimensão Ambiente, que apresentou o menor valor ponderado.

A literatura de Schein (2010) destaca que a liderança é fundamental para criar e sustentar uma cultura de riscos eficaz. Transformações culturais requerem o compromisso das lideranças em promover mudanças comportamentais que impactem positivamente toda a organização.

A análise da dimensão Ambiente, fundamentada nos aspectos de liderança, políticas e estratégias e pessoas, evidencia importantes variações no índice de maturidade. Os resultados indicam que as práticas de liderança se encontram em nível básico, ressaltando a necessidade de fortalecimento das capacidades de liderança. Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU, 2018), a liderança é essencial para a efetividade da gestão de riscos, sendo responsável por estabelecer o tom ético da organização e promover uma cultura de responsabilização (accountability).

Os aspectos de políticas e estratégias e pessoas apresentaram níveis aprimorados, demonstrando avanços na formalização estratégica e no engajamento dos colaboradores. Conforme Michaud e Audebrand (2022), políticas e estratégias bem estruturadas contribuem para alinhar a missão da organização às expectativas dos stakeholders, fortalecendo o direcionamento estratégico. Além disso, a literatura destaca que as pessoas são fundamentais para implementar mecanismos de gerenciamento de riscos (COSO, 2004), sendo elas as responsáveis por definir e operacionalizar os objetivos organizacionais.

A cultura organizacional desempenha um papel central na resiliência e eficácia da gestão de riscos. Segundo Hoyt e Liebenberg (2011), uma cultura orientada para

riscos, promovida pela liderança, é determinante para o sucesso do Enterprise Risk Management (ERM). Estudos de Bogodistov e Wohlgemuth (2017) corroboram essa perspectiva, destacando que o comportamento e a mentalidade dos colaboradores são tão importantes quanto as ferramentas e processos na gestão de riscos.

Os resultados apontam que a organização possui práticas estabelecidas de gestão de riscos, com avanços em políticas e estratégias, mas enfrenta desafios na liderança e na avaliação e resposta a riscos. A promoção de uma cultura organizacional robusta e a capacitação contínua de pessoas são elementos centrais para o aprimoramento dos índices de maturidade.

Reforçar práticas de liderança e processos estruturados para resposta a riscos contribuirá diretamente para a governança corporativa e a sustentabilidade organizacional. Em um cenário regulado pela RN 518 da ANS e fundamentado nos princípios de gestão do COSO ERM, o fortalecimento das práticas de gestão de riscos assegurará a resiliência e a confiança entre as partes interessadas.

REFERÊNCIAS

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. (2017). Relatório das respostas ao questionário de riscos respondido por operadoras de planos de saúde. Recuperado em março de 2021, de http://www.ans.gov.br/images/stories/Participacao_da_sociedade/comissao_permanente_de_solvencia/material_de_apoio_relatorio_final.pdf

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. (2018b). Processo nº: 33910.010014/2018-65 Análise nº: 2/2018/GEHAE/GGAME/DIRAD-DIOPE/DIOPE. Recuperado em março de 2021, de https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/aceso-a-informacao/participacao-da-sociedade/consultas-publicas/cp67/cp67_exposicao_motivos.pdf

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. (2020). Processo nº: 33910.009935/2018-85 Nota Técnica nº 1/2019/DIOPE. Recuperado em março de 2021, de <https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/aceso-a-informacao/participacao-da-sociedade/consultas-publicas/cp73/cp73-air.pdf>

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. (2021). Risco de subscrição no mercado de saúde suplementar brasileiro: Uma nova regulamentação. Recuperado em março de 2021, de https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53832/9789275723517_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. (2022a). Resolução Normativa - RN N° 518 de 29 de abril de 2022. Recuperado em 14 de maio de 2022, de <https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=textoLei&format=raw&id=NDixNw==>

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. (2022b). Governança corporativa para fins de solvência das operadoras. Recuperado em 1º de abril de 2024, de <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/operadoras/regulacao-prudencial-acompanhamento-assistencial-e-economico-financeiro/regulacao-prudencial-1/governanca-para-fins-de-solvencia-1>

Beasley, M. S., Branson, B. C., & Pagach, D. P. (2013). An analysis of the maturity and strategic impact of investments in ERM. Recuperado de <https://ssrn.com/abstract=2358628> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2358628>

Brasil. Controladoria Geral da União (2022). Relatório Ciset/PR - Avaliação da Maturidade da Gestão de Riscos da Controladoria-Geral da União. Recuperado em janeiro de 2022, de <https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/69654>

Brasil. Tribunal de Contas da União (2018). Referencial Básico de Gestão de Riscos. Recuperado em janeiro de 2022, de https://portal.tcu.gov.br/data/files/21/96/61/6E/05A1F6107AD96FE6F18818A8/Referencial_basico_gestao_riscos.pdf

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1994). Investigação qualitativa em educação: Uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora.

Bohnert, A., Gatzert, N., Hoyt, R. E., & Lechner, P. (2019). The drivers and value of enterprise risk management: Evidence from ERM ratings. *The European Journal of Finance*, 25(3), 234–255. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2018.1514314>

Bution, J. L., & Oliva, F. L. (2023). Análise da maturidade em gestão de riscos corporativos: Um estudo de múltiplos casos em grandes empresas do Brasil. *Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo*. Recuperado de <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-23062023-191621/>

Farrell, M., & Gallagher, R. (2015). The valuation implications of enterprise risk management maturity. *Journal of Risk and Insurance*, 82(3), 625–657.

Freitas, W., & Jabbour, C. (2011). Utilizando estudo de caso(s) como estratégia de pesquisa qualitativa: Boas práticas e sugestões. *Revista Estudo & Debate*, 18(2). Recuperado de <http://www.meep.univates.br/revistas/index.php/estudoedebate/article/view/560>

Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & de Colle, S. (2010). *Stakeholder Theory: The State of the Art*. Cambridge: Cambridge University Press.

Gatzert, N., & Martin, M. (2015). Determinantes e valor do gerenciamento de riscos empresariais: Evidências empíricas da literatura. *Gestão de Riscos e Revisão de Seguros*, 18(1), 29–53. <https://doi.org/10.1111/rmir.12028>

Lechner, P., & Gatzert, N. (2017). Determinantes e valor da gestão de riscos empresariais: Evidências empíricas da Alemanha. *The European Journal of Finance*, 24(10), 867–887. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2017.1347100>

Gil, A. C. (2019). *Como elaborar projetos de pesquisa* (6ª ed.). São Paulo: Atlas.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis* (7ª ed.). Pearson.

Institute and Faculty of Actuaries. (2016). *Solvency II – Life Insurance*. Recuperado em março de 2021, de https://www.actuaries.org.uk/system/files/field/document/landF_SA2_SolvencyII_2016.pdf

Institute and Faculty of Actuaries. (2016). *Solvency II – General Insurance*. Recuperado em março de 2021, de <https://www.actuaries.org.uk/documents/solvency-ii-general-insurance>

Institute and Faculty of Actuaries. (2024). *ICP 16 Enterprise Risk Management for Solvency Purposes*. Recuperado em novembro de 2024, de <https://www.iaisweb.org/icp-online-tool/13527-icp-16-enterprise-risk-management-for-solvency-purposes>

Silva, J. R., da Silva, A. F., & Chan, B. L. (2019). Enterprise Risk Management and Firm Value: Evidence from Brazil. *Emerging Markets Finance and Trade*, 55(3), 687–703. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1460723>

Lages, V. L. V. (2010). *Solvência II – Aplicação a uma companhia de seguros Não Vida*. Dissertação de Mestrado, Instituto Universitário de Lisboa. Recuperado em outubro de 2022, de <https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/4467/1/Solv%C3%A2ncia%20II%20-%20Aplica%C3%A7%C3%A3o%20a%20uma%20Companhia%20de%20Seguros%20N%C3%>

[A3o%20Vida.pdf](#)

López, M. V. R., Martínez, A. J. H., & de la Peña, V. (2013). Key contributions of own risk solvency assessment (ORSA) to the improvement of the ERM of insurance companies: A practical and international vision. *Anales del Instituto de Actuarios Españoles*, 19, 1–30.

Kanu, M. (2020). The role of risk culture in enterprise risk management implementation. *International Journal of Business and Management*, 15(1), 13–31.

Macohon, E. R., Petry, J. F., & Fernandes, F. C. (2017). Elaboração do panorama do mercado segurador brasileiro em relação à regulamentação internacional de solvência. *Revista Contemporânea de Contabilidade*, 14(31), 127–154. <https://doi.org/10.5007/2175-8069.2017v14n31p127>

Marano, P., & Grima, S. (2022). The risk management system, the risk culture and the duties of the insurers' directors. In P. Marano & K. Noussia (Eds.), *The Governance of Insurance Undertakings*. AIDA Europe Research Series on Insurance Law and Regulation, vol 6. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85817-9_2

Martins, G. de A., & Theóphilo, C. R. (2016). *Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas*. São Paulo: Atlas.

Martins, P. D. G., & Cornacchione, P. D. E. (2021). Editorial. *Contabilidade Vista & Revista*, 32(1), 1–5. <https://doi.org/10.22561/cvr.v32i1.6776>

McGing, S., & Brown, A. (2014). Risk Culture Leadership, Measurement & Management – A Comparison across Industries. *Actuaries Institute*. Recuperado em outubro de 2022, de <http://www.actuaries.asn.au/Library/Events/FSF/2014/BrownMcGing.pdf>

Minayo, M. C. de S., & Sanches, O. (1993). Quantitativo-qualitativo: oposição ou complementaridade?. *Cadernos de Saúde Pública*, 9(3), 237–248. <https://doi.org/10.1590/S0102-311X1993000300002>

Minayo, M. C. de S., & Costa, A. P. (2018). Fundamentos teóricos das técnicas de investigação qualitativa. *Revista Lusófona de Educação*, (40), 11–25.

National Association of Insurance Commissioners – NAIC. (2017). *Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) Guidance Manual*. Recuperado em outubro de 2022, de <https://content.naic.org/sites/default/files/publication-orsa-guidance-manual.pdf>

Oliveira, S. R. de, & Piccinini, V. C. (2009). Validade e reflexividade na pesquisa qualitativa. *Cadernos EBAPE.BR*, 7(1), 88–98. <https://doi.org/10.1590/S1679-39512009000100007>

Rühlicke, R. (2013). *Robust Risk Management in the Context of Solvency II Regulations*. Recuperado em outubro de 2022, de <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20130527-092142-5>

Silva, M. C. da, Cardoso, C. C., Paza, A. C. T., Bution, J. L., & Oliva, F. L. (2021). Gestão de riscos corporativos: Estudo de caso do Itaú Unibanco S.A. *Anais do SemeAd*. Recuperado de <https://login.semead.com.br/24semead/anais/arquivos/561.pdf>

Silva, E. A. da. (2013). As metodologias qualitativas de investigação nas Ciências Sociais. *Revista Angolana de Sociologia*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.4000/ras.740>

Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership* (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Stepchenko, D. (2016). *Risk Management and Measurement System Development and Its Influence On Baltic Insurance Market*. Doctoral Thesis, Faculty of Engineering Economics and Management, Institute of Business Engineering and Management. Recuperado em outubro de 2022, de <https://ortus.rtu.lv/science/en/publications/21926/attachments/586>

Turato, E. R. (2005). Métodos qualitativos e quantitativos na área da saúde: Definições, diferenças e seus objetos de pesquisa. *Revista de Saúde Pública*, 39(3), 507–514.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.												
Critério de avaliação	Realizado				Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	13,0	21,7	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Alto teor de inovação	15	15,0							15,0	25,0	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7	
							Estrato	TA2	Pontuação		83,3	